

**EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
JUAN N. CORPAS**

CERTIFICA

Que el proyecto de investigación titulado **“City based interventions to stimulate active movement for health – city move. (Intervenciones basadas en la ciudad para estimular el movimiento activo por la salud)”**, cuyos investigadores principales son Maria Luisa Latorre MD, PhD Salud Pública y Juan Carlos Correa MD, Maestría de Salud Pública, fue evaluado y aprobado por parte del Comité de Ética de la Investigación de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en su sesión del 23 de agosto de 2024.

Considerando la pertinencia del trabajo, su calidad científica, la coherencia y el cumplimiento de las normas científicas, técnicas y éticas, nacionales e internacionales que rigen este tipo de investigaciones, el Comité de Ética de la Investigación conceptúa que el proyecto cumple con todos los requisitos de calidad exigidos y en consecuencia otorga su aprobación; el respectivo concepto se consigna en el acta de la correspondiente sesión.

Se expide esta certificación el 23 de agosto de 2024.

JUAN CARLOS VELÁSQUEZ ROJAS
Presidente del Comité de Ética de la Investigación

Date: 23rd October 2024

Subject: Approval ethics review application ETH2425-0063

Our reference: ETH2425-0063

Dear Wies van der Heijden,

On the 2nd of September 2024 the ESHPM Research Ethics Review Committee received your request for approval of your research project City Move (CITY Based interventions to stimulate active MOVEMENT for health). Thank you for submitting your research proposal.

Hereby, I am pleased to inform you that the Committee has decided to advise positively on your application. Based on the information you have provided, we conclude that your research proposal sufficiently respects the safety and rights of participants and recognises the responsibilities of the researcher(s) involved and of their host and sponsoring organisations. The approval decision is valid for three years.

Once you start your research, please be aware that you are responsible for adhering to the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity whether working individually or in a team. Please note that you are required to submit an amendment in case any significant changes occur.

Research projects reviewed by the Committee are not subject to the Medical Research Involving Humans Subject Act (WMO) [Dutch: Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen].

Yours sincerely,

On behalf of the ESHPM Research Ethics Review Committee

Prof Arthur Attema
Chair, Research Ethics Review Committee ESHPM

You can object to this decision with the Dean of the Erasmus School of Health Policy & Management. The term for submitting a notice of objection is six weeks. The period shall begin on the day following the date of this letter. Information on how to file an objection is [here](#) available.

Our reference

Page
1/1

Visiting address
ESHPM
Burgemeester Oudlaan 50
Bayle building (J)- 7th floor

Postal address
PO Box 1738
3000 DR Rotterdam
The Netherlands

E research.reviewboard@eshpm.eur.nl
W www.eur.nl/eshpm

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 69 06

F: 01 251 77 55

E: gp.mz@gov.si, kme.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Red. prof. dr. Žalika Klemenc Ketiš
predstojnica Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega
zdravstva Zdravstvenega doma Ljubljana
Zdravstveni dom Ljubljana
Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana

zalika.klemenc-ketis@zd-lj.si

Številka: 0120-246/2024-2711-6

Datum: 9. 9. 2024

Zadeva: Ocena etičnosti predlagane raziskave

Zveza: vaša vloga z dne 10. 5. 2024 in 3. 7. 2024

Na Komisiji Republike Slovenije za medicinsko etiko (v nadaljnjem besedilu: KME RS) smo dne 13. 5. 2024 prejeli vlogo za oceno etičnosti raziskave z naslovom »CITY-MOVE: Urbane strategije za spodbujanje aktivnega gibanja za zdravje«.

Gre za mednarodno multicentrično raziskavo, v kateri sodeluje Slovenija in bo izvedena pod vodstvom red. prof. dr. Žalike Klemenc Ketiš. Raziskava bo potekala v Zdravstvenem domu Ljubljana. V raziskavi sodelujejo še Belgija, Nizozemska, Velika Britanija, Peru, Kolumbija in Uganda.

KME RS je na seji 18. junija 2024 obravnavala prejeto vlogo in ugotovila, da vloga ni bila popolna. Za odločitev KME RS je potrebno ugotoviti, kdaj naj bi se raziskava v Sloveniji začela. V vlogi je naveden datum 1. 1. 2024 za začetek raziskave. Vendar KME RS ne obravnava vlog z raziskavami, ki so se že začele ali celo končale. KME RS prosi za pojasnilo glede datuma začetka raziskave v Sloveniji.

Dne 3. 7. 2024 ste vlogo dopolnili. Dopolnitev vloge je KME RS na seji 20. avgusta 2024 obravnavala in ugotovila, da je vloga sedaj popolna ter ocenila, da je etično sprejemljiva. S tem vam za njeno izvedbo daje svoje soglasje.

Pri nadaljnjih dopisih v zvezi z raziskavo se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Božidar Voljč, dr. med.
predsednik KME RS

Vročiti:

– naslovniku – po e-pošti

Robinson, Hannah
Huisartsgeneeskunde en Bevolkingsgezondheid
Faculty Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
University of Antwerp

Professor Charlotte De Backer
Chair Ethics Committee for
the Social Sciences and Humanities
City campus
Sint Jacobstraat 2
2000 Antwerpen

REFERENCE
SHW_2024_72

Date

07 May 2024

RE: Decision Ethics Committee for the Social Sciences and Humanities, file SHW_2024_72

FINAL POSITIVE CLEARANCE

Dear professor,

The independent Ethics Committee for the Social Sciences and Humanities (EASHW), installed by the Executive Board of the UAntwerp (03.07.2012) formulates a 'final positive clearance' with regard to your project "**CITY BASED INTERVENTIONS TO STIMULATE ACTIVE MOVEMENT FOR HEALTH (CITY-MOVE)**" (EU Horizon, PeopleSoft ID Antigoon: 49382).

In its decision making process, the EASHW is guided by the Royal Decree implementing the Act of 30 July 2018 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data; the Royal Decree of May 7, 2004 regarding experiments on the human person; the General Data Protection Regulation; the EU-"Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Research"; the deontological code for the researcher (Annex ZAP-statutes UAntwerp), and the vademecum of the Belgian Privacy Commission on scientific research and privacy.

Kind regards,

Professor Charlotte De Backer
Chair Ethics Committee for the
Social Sciences and Humanities

MAKERERE

P.O. Box 7072
Kampala UGANDA
Email: hdrecadmin@musph.ac.ug

UNIVERSITY

Tel: +256 -414-543 872/ 031-2-263158
Fax: +256-414-531807
Website: www.sph.mak.ac.ug

COLLEGE OF HEALTH SCIENCES SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Research and Ethics Committee

04/06/2024

To: Rawlance Ndejjo

Makerere University, School of Public Health

Type: Initial Review

Re: SPH-2024-592: City-based interventions to stimulate active movement for health (CITY-MOVE) in Kampala city, Uganda

I am pleased to inform you that the MAK School of Public Health REC (SPHREC), through expedited review held on **04/06/2024** approved the above referenced study.

Approval of the research is for the period of **04/06/2024** to **04/06/2025**.

As Principal Investigator of the research, you are responsible for fulfilling the following requirements of approval:

1. All co-investigators must be kept informed of the status of the research.
2. Changes, amendments, and addenda to the protocol or the consent form must be submitted to the REC for re-review and approval **prior** to the activation of the changes.
3. Reports of unanticipated problems involving risks to participants or any new information which could change the risk benefit: ratio must be submitted to the REC.
4. Only approved consent forms are to be used in the enrollment of participants. All consent forms signed by participants and/or witnesses should be retained on file. The REC may conduct audits of all study records, and consent documentation may be part of such audits.
5. Continuing review application must be submitted to the REC **eight weeks** prior to the expiration date of **04/06/2025** in order to continue the study beyond the approved period. Failure to submit a continuing review application in a timely fashion may result in suspension or termination of the study.
6. The REC application number assigned to the research should be cited in any correspondence with the REC of record.
7. You are required to register the research protocol with the Uganda National Council for Science and Technology (UNCST) for final clearance to undertake the study in Uganda.

The following is the list of all documents approved in this application by MAK School of Public Health REC (SPHREC):

No.	Document Title	Language	Version Number	Version Date
1	Data collection tools	Luganda	1.0	2024-04-12
2	Data collection tools	Luganda	1.0	2024-04-12
3	Data collection tools	Luganda	1.0	2024-04-12
4	Translated consent if applicable to your study	Luganda	1.0	2024-04-12
5	Translated consent if applicable to your study	Luganda	1.0	2024-04-12
6	Translated consent if applicable to your study	Luganda	1.0	2024-04-12
7	Data collection tools	English	1.0	--12
8	Informed Consent forms	English	1.0	2024-04-12
9	Informed Consent forms	English	1.0	2024-04-12
10	Informed Consent forms	English	1.0	2024-04-12
11	Informed Consent forms	English	1.0	2024-04-12
12	Informed Consent forms	English	1.0	2024-04-12
13	Protocol	English	1.0	2024-04-12

Yours Sincerely

Joseph Kagaayi

For: MAK School of Public Health REC (SPHREC)

CEI-UNALM

Comité de ética para la Investigación Científica (CEI)-UNALM

La Molina 24 de junio del 2024

Nº 13-2024-CEI-UNALM

Doctora

Patricia Gil Kodaka

Vicerrectora de Investigación

UNALM

Asunto: Solicitud de otorgamiento de permiso
para realizar investigación con participación de personas –

Consentimiento informado

Referencia: Comunicación UI/FIA027.204/

Carta s/n del 31/05/2024/

Carta s/n del 20/06/2024

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted para adjuntarle el Informe favorable de la CEI-UNALM y la autorización correspondiente para la ejecución del trabajo investigación donde participarán personas, pudiendo dentro de ellas contener a niñas o niños escolares, que serán sujetas a la realización de entrevistas, talleres y dinámicas participativas, para lo cual se requiere de previo consentimiento informado por las mismas o sus tutores o apoderados legales, dentro del marco del proyecto titulado: “City based interventions to stimulate active movement for health”, proyecto ganador del concurso EU-HORIZON HLTH-2023-DISEASE-03-03, financiado por European Health And Digital Executive Agency (HADEA), en respuesta a la solicitud de la Dra. Dra. Taícia Helena Negrin Marques, Docente Asociada de la Facultad de Ingeniería Agrícola, para conocimiento y registro correspondiente,

Sin otro particular,

Muy cordialmente,

Dra. Rosana Chirinos Gallardo
Presidente CEI-UNALM

cc.- Dr. Edwin Mellisho, Director(e) DGI-UNALM

Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Agrícola-UNALM

Prof. Dra. Taícia Helena Negrin Marques, investigadora solicitante

CEI-UNALM*Comité de ética para la Investigación Científica (CEI)-UNALM*

La Molina 24 de junio del 2024

INFORME DE AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN

004-2024

Solicitante	Dra. Taícia Helena Negrin Marques
Proyecto de Investigación	“City based interventions to stimulate active movement for health”
Rol del solicitante en la investigación	Dra. Taícia Helena Negrin Marques, Investigadora Principal
Rol de la UNALM	Entidad Ejecutora
Motivo de la solicitud	Se solicita el otorgamiento del permiso para realizar investigación donde participarán personas, pudiendo dentro de ellas contener a niñas o niños escolares, que serán sujetas a la realización de entrevistas, talleres y dinámicas participativas, para lo cual se requiere de previo consentimiento informado por las mismas o sus tutores o apoderados legales (el alcance es dentro del territorio peruano).
Opinión técnica del Comité	Cumple con los criterios del Comité de Ética para la investigación Científica (CEI)-UNALM. La investigación cumple con la normativa.

Análisis:

Los miembros de CEI-UNALM autorizan la realización de las actividades mencionadas en el Anexo 1 de la solicitud (adjunta) y sus documentos complementarios (adjuntos a este informe), correspondiente a la investigación titulada: “City based interventions to stimulate active movement for health”, presentada por la Dra. Taícia Helena Negrin Marques.

Asimismo, el CEI recomienda, sin perjuicio para el otorgamiento de la autorización:

Precisar los procedimientos para verificar el estado de salud de los participantes antes, durante y acabada la evaluación y los planes de contingencia ante una eventualidad médica presentada.

CEI-UNALM

Comité de ética para la Investigación Científica (CEI)-UNALM

Dictamen del CEI

Se otorga la autorización del 25/06/2024 al 31/12/2027, para la ejecución de la investigación titulada "City based interventions to stimulate active movement for health", donde participarán personas, pudiendo dentro de ellas contener a niñas o niños escolares, que serán sujetas a la realización de entrevistas, talleres y dinámicas participativas, para lo cual se requiere de previo consentimiento informado, por las mismas o sus tutores o apoderados legales (el alcance es dentro del territorio peruano), investigación que tiene como responsable a la Dra. Taícia Helena Negrin Marques, Investigadora Principal del proyecto y docente de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM.

Al término de la vigencia de autorización otorgada a la Dra. Taícia Helena Negrin Marques, se le solicita elaborar y enviar al CEI un Informe de cumplimiento de buenas prácticas de investigación, el avance o el acta de sustentación de las tesis involucradas en el proyecto de la parte peruana o la publicación científica relacionada al proyecto autorizado.

Miembros CEI que suscriben:

Prof. Dra. Rosana Chirinos Gallardo, Presidente CEI-UNALM

Prof. Dra. Gretty Villena Chávez, Miembro Titular CEI-UNALM

Prof. Dr. Carlos Orihuela Romero, Miembro Titular Secretario técnico del CEI UNALM

Dra. Silvia Sarapura-Escobar, Miembro Externo CEI-UNALM

Autorícese y regístrese,

Dra. Rosana Chirinos Gallardo
Presidente CEI UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

La Molina, 09 de mayo del 2024
UI/FIA/027.2024

Sra.
Dra. Rosana Sonia Chirinos Gallardo
Presidente Comité de Ética UNALM

Presente. -

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle y enviarle adjunto la solicitud del suscrito, Dra. Taícia Helena Negrin Marques, Docente Asociada de la Facultad de Ingeniería Agrícola, para su conocimiento y atención correspondiente.

Adjunto a esta carta, encontrará la solicitud de evaluación y otorgamiento de permiso de investigación por el Comité de Ética para la investigación, para el proyecto titulado: "**CITY based interventions to stimulate active MOVEMENT for health**" (Proyecto N° 101136358-CITY-MOVE). El cual fue ganador en el Concurso EU-HORIZON HLTH-2023-DISEASE-03-03, financiado por European Health And Digital Executive Agency (HADEA).

Dada la importancia y urgencia del asunto, solicitamos cordialmente su pronta atención a esta solicitud, para poder inicio al proyecto

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, me despido.

Atentamente,

Dr. Raúl Arnaldo Espinoza Villar
Director
Unidad de investigación Ingeniería Agrícola.

Adjuntos:

1. Anexo 1: Formato para solicitar otorgamiento de permiso
2. Anexo 2: Declaración jurada para postulación a convocatorias de investigación CITY-MOVE
3. Declaración jurada del docente
4. Formato de consentimiento UNALM-CITY-MOVE
5. Hoja de información a los participantes UNALM-CITY-MOVE

La Molina, 06 de mayo de 2020

Señores Miembros del Comité de Ética para la Investigación científica de la UNALM,
Mediante la presente comunicación, cumpla con informar sobre mi postulación en calidad de Investigadora Principal del equipo UNALM en el marco del Proyecto “CITY- MOVE, Intervenciones en entornos urbanos para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles” (Proyecto N° 101136358-CITY-MOVE), a la Convocatoria Horizon 2020, EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA) (‘EU executive agency’ or ‘granting authority’) fue aceptada.

En tanto la UNALM participa como entidad “co-ejecutora” presento la solicitud correspondiente para otorgamiento de permiso de investigación por el Comité de Ética.

De la misma manera, asumo la responsabilidad por el incumplimiento de los declarado en el presente documento.

Investigadora principal: Taícia Helena Negrin Marques

Firma

CE 001661657

Declaración Jurada

Yo, Taícia Helena Negrin Marques, Investigador Responsable del proyecto de investigación titulado “City based interventions to stimulate active movement for health (CITY-MOVE)” de la Facultad de Ingeniería Agrícola,

Declaro bajo juramento que:

La investigación ha sido aprobada por su ente financiador el 1 de enero del 2024.

Actualmente se encuentra en su etapa inicial, revisión de literatura.

A la fecha no se ha dado inicio a la etapa de consultas con actores por medios de talleres o entrevistas u otra actividad que pueda necesitar aprobación por el CEI-UNALM.

La Molina, 08 de mayo del 2024

Firma
Investigador Responsable

**FORMATO PARA SOLICITAR OTORGAMIENTO
DE PERMISODEL CEI-UNALM.**

Título de la Investigación:	“City based interventions to stimulate active movement for health”
Fuente de financiamiento:	EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA) ('EU executive agency' or 'granting authority'),
Duración de la investigación:	2024-2028 (4 años)
Rol de la UNALM	Entidad Ejecutora (x) Entidad colaboradora () Entidad Asociada ()
Lugar (es) donde se realizará la investigación	Universidad Nacional Agraria La Molina; Laboratorio de Planeamiento, Modelamiento y Ordenamiento Territorial
Investigador Principal: Adjuntar CV CTI Vitae y/o ORCID ID	Taícia Helena Negrin Marques https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=144133
Co-Investigadores: Adjuntar CV CTI Vitae y/o ORCID ID	No hay
Motivo de la solicitud	Realización de entrevistas, talleres y dinámicas participativas con diferentes tipos de actores, pudiendo contener a niños y niñas escolares.
Relevancia científica y pertinencia de la investigación	CITY-MOVE adapta y aplica el Plan de acción mundial sobre actividad física (GAPPA) de la OMS en seis ciudades de tres continentes y desarrolla un marco de evaluación intercontextual para su transferibilidad y ampliación. La actividad física es un comportamiento clave para reducir la carga de Enfermedades No Transmisibles. Existen muchas intervenciones basadas en pruebas para que las ciudades promuevan la actividad física y a menudo no se dirigen a los grupos menos activos o vulnerables. Las brechas de investigación son: a) cómo adaptar, b) aplicar con éxito y c) evaluar las intervenciones, y d) cómo transferir las lecciones a otras intervenciones, grupos destinatarios y contextos. En colaboración con las ciudades, identificamos intervenciones dirigidas a individuos a lo largo de la vida, en particular a los grupos vulnerables y menos activos, en consonancia con los ámbitos del GAPPA de personas activas, sociedades, entornos y sistemas activos. CITY-MOVE 1) Desarrollará una Teoría del Cambio GAPPA para la ciudad y operacionalizará 2) Adaptará el GAPPA a seis ciudades (incluyendo 2 casos en Lima metropolitana), con la participación de las partes interesadas en cada contexto. 3) Apoyar a las ciudades en la aplicación con éxito mediante la investigación-acción en laboratorios vivientes. 4) Evaluar el alcance, la adopción, la viabilidad, la fidelidad y la sostenibilidad de las intervenciones seleccionadas en cada ciudad. 5) Mejorar el desarrollo y la utilización de datos recogidos de forma rutinaria; 6) Generar datos contextuales cruzados sobre la aplicación, la evaluación y la escalabilidad mediante la evaluación multicriterio

	<p>de decisiones para 12 intervenciones en seis ciudades. y 7) Generar capacidad mundial a través de comunidades de práctica regionales. Los resultados de CITY-MOVE conducen a un aumento de la actividad física de las poblaciones destinatarias, que contribuyen a reducir la mortalidad prematura por ENT, y a soluciones adaptables listas para ser adoptadas por los ejecutores.</p>
<p>Diseño metodológico y principales técnicas a utilizar investigación</p>	<p>El proyecto está dividido en 7paquetes de trabajo (WP), donde los seis primeros son aquellos responsables por el levantamiento y análisis de data y el ultimo, la administración del proyecto. Entre los paquetes de 1 a 6, aplican un conjunto de estrategias y metodologías para contestar a preguntas específicas al mismo tiempo que aportan al objetivo principal del proyecto. A continuación, son presentados los principales métodos y referencias utilizados por los paquetes de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WP1. Revisión Sistemática de Literatura (PRISMA: Okoli C et al., 2010) para el desarrollo de una Teoría de Cambio aplicable al proyecto; evaluación de las partes interesadas a partir de la elaboración de un mapa de actores, entrevistas y talleres con los mismos (Petkovic et al., 2023), • WP2. Co-producción en laboratorios vivos y la investigación-acción utilizándose dinámicas de trabajo con actores locales (Oldenhof et al., 2020), • WP3. evaluar el proceso de aplicación de las intervenciones en términos de aceptabilidad, alcance, adopción, aplicación, viabilidad, fidelidad y sostenibilidad. Método: Modelo Práctico de Aplicación y Sostenibilidad Robustas (PRISM; Feldstein AC et al, 2008), • WP4. mejorar la utilización de los datos recogidos sistemáticamente como herramienta de apoyo al desarrollo, la aplicación y la evaluación de intervenciones. Utilización de herramientas SIG para la compilación y verificación territorial de la información (Devarajan R et al., 2020), • WP5. generar pruebas de diferentes contextos sobre la aplicación, evaluación y escalabilidad mediante MCDA. El marco MCDA permite a los responsables políticos clasificar intervenciones alternativas según su conveniencia en un proceso transparente interactivo y flexible em colaboración con las partes interesadas (Mühlbacher AC et al, 2026), • WP6. fomentar el aprendizaje recíproco entre las seis ciudades (van Olmen J, et al, 2018).
<p>Referencias bibliográficas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Devarajan R et al. Built envt for PA-An urban barometer, surveil & monitoring. Obesity Rev. 2020;21(1):e12938. • Feldstein AC et al. A practical, robust implementation and sustainability model (PRISM) for integrating research findings into practice. The joint commission journal on quality and patient safety. 2008;34(4):228-43. • Mühlbacher AC et al. Making Good Decisions in Healthcare with MCDA: The Use, Current Research and

	<p>Future Development of MCDA. Applied Health Economics and Health Policy. 2016;14(1):29-40.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okoli C et al. A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Research. Ssrn, 10 (2010). • Oldenhof L, Rahmawan-Huizenga S, van de Bovenkamp H, Bal R. The governance challenge of Urban Living Labs: using the 'in-between' liminal space to create livable cities. Partnerships for Livable Cities. 2020. • Petkovic, J., Magwood, O., Lytvyn, L., Khabsa, J., Concannon, T. W., Welch, V., Tugwell, P. (2023). Key issues for stakeholder engagement in the development of health and healthcare guidelines. Research Involvement and Engagement, 9(1), 27. DOI: 10.1186/s40900-023-00433-6 • PRISMA. Disponible en: https://www.prisma-statement.org/ • van Olmen J, et al. Using a cross-contextual reciprocal learning approach in IR. BMJ GH. 2018;3(6):e001068. • WHO. Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world: WHO; 2019.
Resultados esperados	<p>Los resultados esperados están relacionados a las brechas de investigación identificadas. En este sentido, los resultados esperados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Una teoría de cambio que pueda ser replicada a otras ciudades para apoyar a los gobiernos en sus intervenciones; 2) Impactar, en el caso de Lima, a aproximadamente 20,000 personas; 3) Tener a 6 intervenciones instaladas exitosamente; 4) Tener mejor data de monitoreo y seguimiento para intervenciones sostenibles en el tiempo; 5) Contribuir al desarrollo del estado del arte de city GAPPA; 6) Desarrollar un modelo MCDA genérico para replicar y escalar intervenciones. 7) Publicaciones científicas en revistas indexadas (al menos 5 en todo el proyecto)
* Se requiere acceso a recursos genéticos	Sí () No () No aplica (x)
* Se cumple con normas de bioseguridad	Sí () No () No aplica (x)
* Se requiere consentimiento informado	Sí (x) No () No aplica ()
* La investigación involucra la colecta, el uso y/o sacrificio de animales.	Sí () No (x) No aplica ()
* La investigación requiere el consentimiento informado de personas o comunidades.	Sí (x) No () No aplica ()

*Se adjuntará el permiso o documento correspondiente

HOJA DE INFORMACIÓN A PARTICIPANTES

Número del participante: _____

CITYMOVE: Intervenciones en entornos urbanos para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles

Se le invita a participar voluntariamente en un estudio de investigación sobre la promoción de la actividad física en el ámbito urbano. Antes de dar su consentimiento para participar en este estudio, es importante que lea atentamente este formulario. En este formulario de información y consentimiento se describen el objetivo, las pruebas, los beneficios, los riesgos y los daños relacionados con el estudio. También se describen sus derechos. No se pueden hacer promesas ni dar garantías sobre los resultados del estudio. Tiene derecho a hacer preguntas sobre los riesgos/daños posibles y/o conocidos del estudio.

Objetivo y descripción del estudio

Se trata de un estudio científico financiado por el programa Horizonte Europa 2020 de la Unión Europea, que se desarrollará entre 2024 y 2028. La University of Antwerp dirige la administración del proyecto para un consorcio de socios investigadores internacionales. La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) es la responsable por coordinar los trabajos realizados en el Perú. City Move tiene como objetivo acelerar y apoyar la acción en favor de la actividad física a nivel urbano en seis ciudades de tres continentes: Europa (Amberes, Liubliana y Rotterdam), África (Kampala) y América Latina (Bogotá y Lima), para aprender de ciudades en diferentes fases y en diversos contextos culturales y macroeconómicos. Le invitamos a participar en este estudio por sus experiencias personales y/o profesionales relacionadas con la participación en la actividad física en el Perú. Podrás participar en este estudio a través de entrevistas, talleres como parte de unos de los laboratorios vivos en Lima, o en un grupo focal.

Para obtener más información puedes consultar <https://citymove.info/home/>.

Autoridad facultada

La información recogida en este estudio será utilizada para que el investigador publique en artículos internacionales revisados por pares, añadiendo como afiliación la UNALM, que es por tanto la autoridad local nominadora de este estudio.

Duración del estudio

Se solicita su participación en el estudio durante aproximadamente 2 horas. La investigación, en su conjunto durará cuatro años (2024-2028); por lo tanto, es posible que el investigador vuelva a ponerse en contacto con usted para hacerle preguntas adicionales o asistir a observaciones/reuniones/sesiones de trabajo adicionales al estudio.

Participación voluntaria

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria y tiene derecho a negarse a participar. En cualquier momento, también puedes interrumpir su participación. La decisión de interrumpir su participación no le causará ningún perjuicio ni pérdida de beneficios.

El investigador puede poner fin a su participación en cualquier momento, incluso sin obtener su aprobación explícita, por uno de los siguientes motivos:

- usted no tiene en cuenta las instrucciones para participar en este estudio;
- se pone de manifiesto que usted no cumple los requisitos necesarios para participar en el estudio;

- la autoridad facultada para proceder a los nombramientos interrumpe el estudio por otros motivos actualmente desconocidos.

Cuando acepte participar en este estudio, se le entregará esta hoja informativa para su custodia y se le pedirá que firme el formulario de consentimiento adjunto.

Riesgos y daños

El estudio analizará sus sentimientos y experiencias en relación con el acceso al espacio público y la actividad física. Esto puede suscitar algunas emociones en relación con este periodo de tiempo. Si es así, tenga en cuenta que es libre de no responder a las preguntas que se le hagan, de tomarse un descanso o de interrumpir su participación.

Beneficios

No podemos garantizar que, si da su consentimiento para participar en este estudio, haya un beneficio directo para usted. Si consiente en participar en este estudio, podría resultar útil para que los responsables políticos elaboren mejores políticas en materia de salud pública. Los resultados y la información obtenidos de este estudio podrían contribuir a mejorar el conocimiento de las prácticas existentes para llegar a todos los grupos de la sociedad y compartir información relevante para toda la población.

Tratamiento de datos personales

Durante la entrevista, le pediremos que nos comunique información personal. Sus datos personales se almacenarán de forma segura y sólo el equipo de investigación tendrá acceso a ellos. Su identidad y su participación en este estudio se tratarán con la más estricta confidencialidad. No se le mencionará por su nombre u otro dato identificable en los archivos, resultados y publicaciones relativos a este estudio.

Al participar en este estudio, nuestros investigadores podrán reconocerle durante la recogida de datos y/o en los datos que recopilamos. Todos los datos personales recolectados serán tratados de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y seguirán las bases indicadas en el Reglamento de Ética de la Investigación Científica y de Funcionamiento del Comité de Ética de la Universidad Nacional Agraria La Molina (TR. N° 0358-2020-CU-UNALM).

Su participación será grabada, pero tras la transcripción de la grabación, ésta se borrará. Los datos de la transcripción se harán anónimos. A partir de ese momento, usted ya no será reconocible de ninguna manera en todos los conjuntos de datos y resultados de este estudio.

Usted siempre tiene derecho a revisar gratuitamente sus datos personales y a que se corrijan gratuitamente los datos personales incorrectos y/o incompletos. También puede pedirnos que destruyamos sus datos personales si ya no desea participar en este estudio.

Los investigadores de este estudio tienen derecho a compartir bases de datos anónimas (en las que los participantes no son reconocibles para nadie) con colegas (inter)nacionales en el contexto de (esta y/o posteriores) investigaciones científicas.

Con el fin de hacer un uso óptimo de todos los datos de investigación recopilados, los datos podrán reutilizarse para otros fines de investigación en una fase posterior. Al hacerlo, garantizamos el mismo tratamiento cuidadoso de los datos personales que cuando se recogieron inicialmente. Esto significa que sus datos se almacenarán de forma segura y anónima y que su privacidad permanecerá protegida.

Para más información sobre sus derechos y cualquier otro asunto relacionado con el tratamiento de sus datos personales en la Universidad Nacional Agraria La Molina, puede ponerse en contacto con la investigadora principal del proyecto, Dra. Taícia Helena Negrin Marques (thnegrin@lamolina.edu.pe).

Si cree que sus datos personales no están siendo tratados legalmente y de acuerdo con los requisitos legales, le recomendamos que, en caso de reclamación, se ponga primero en contacto con nuestro responsable de protección de datos. A menudo, cualquier problema o malentendido puede resolverse fácilmente de esta manera.

Contacto en caso de preguntas relacionadas con el estudio

Si cree haber sufrido daños relacionados con el estudio o si tiene preguntas sobre el estudio o sus derechos como participante, ahora o durante su participación, puede ponerse en contacto con Taícia Helena Negrin Marques (thnegrin@lamolina.edu.pe).

Gracias de antemano por haber dedicado su tiempo a leer esta hoja informativa.

Nombre y contacto de la investigadora:

Taícia Helena Negrin Marques
Profesora Asociada- DOT. Y C.- FIA
Universidad Nacional Agraria La Molina
Correo electrónico: thnegrin@lamolina.edu.pe
Tel.: 614-7800 Anexo 527

Formato de consentimiento UNALM- CITY MOVE

Con **City-Move**, pretendemos aplicar el Plan de Acción Global sobre Actividad Física (GAPPA) de la Organización Mundial de la Salud en seis ciudades de tres continentes, adaptado al contexto local.

Gracias por participar en este estudio. Antes de firmar este formulario, hemos resumido brevemente los puntos clave que debe tener en cuenta. También recibirá una hoja informativa con información más detallada sobre el estudio (HOJA DE INFORMACIÓN A PARTICIPANTES).

Durante la sesión del estudio, le pediremos que nos comunique información personal. Sus datos personales se almacenarán de forma segura y sólo el equipo de investigación tendrá acceso a ellos. Su identidad y su participación en este estudio se tratarán con la más estricta confidencialidad. No se le mencionará por su nombre u otro dato identificable en los archivos, resultados y publicaciones relativos a este estudio.

Al participar en este estudio, nuestros investigadores podrán reconocerle durante la recogida de datos y/o en los datos que recopilamos. Todos los datos personales recolectados serán tratados de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y seguirán las bases indicadas en el Reglamento de Ética de la Investigación Científica y de Funcionamiento del Comité de Ética de la Universidad Nacional Agraria La Molina (TR. N° 0358-2020-CU-UNALM).

Su participación será grabada, pero tras la transcripción de la grabación, ésta se borrará. Los datos de la transcripción se harán anónimos. A partir de ese momento, usted ya no será reconocible de ninguna manera en todos los conjuntos de datos y resultados de este estudio. Usted siempre tiene derecho a revisar gratuitamente sus datos personales y a que se corrijan gratuitamente los datos personales incorrectos y/o incompletos. También puede pedirnos que destruyamos sus datos personales si ya no desea participar en este estudio. Tiene derecho a negarse a participar o interrumpir su participación en cualquier momento. No tiene que explicarlo y no supondrá ninguna desventaja ni pérdida de beneficios. Los datos ya recogidos pueden ser suprimidos a petición suya si ello no pone en peligro la finalidad de la investigación.

Los investigadores de este estudio tienen derecho a compartir bases de datos anónimas (en las que los participantes no son reconocibles para nadie), con colegas (inter)nacionales en el contexto de (esta y/o posteriores) investigaciones científicas. Estos archivos de datos no son accesibles a otras partes, incluido usted mismo o empresas/organizaciones que no pertenezcan a instituciones de investigación científica.

Si cree que una de las personas mencionadas no está tratando sus datos personales legalmente y de conformidad con los requisitos legales, le recomendamos, en caso de reclamación, ponerse primero en contacto con nuestro responsable de protección de datos. A menudo, cualquier problema o malentendido puede resolverse rápida y fácilmente de este modo.

He leído y comprendido la información contenida en el documento informativo y (marque lo que proceda):

Acepto voluntariamente participar,

No deseo participar en este estudio (no se requiere nombre ni firma).

Nombres y apellidos del participante:

FECHA: _____

FIRMA: _____

Por favor, marque lo que proceda, según "S" o "NO":

SÍ / NO estoy de acuerdo con que me saquen fotos

SÍ / NO estoy de acuerdo con que me graben en audios

SÍ / NO estoy de acuerdo con que me graben en videos

SÍ / NO estoy de acuerdo con que se conserven fotos, audios o grabaciones de video, según indicado anteriormente,

SÍ / NO estoy de acuerdo con que se publiquen fotos, audios o grabaciones de video, según indicado anteriormente,

SÍ / NO estoy de acuerdo con que compartan fotos, audios o grabaciones de video, según indicado anteriormente.

MENCIÓN EN PUBLICACIONES:

Por favor, marque lo que proceda, según "SÍ" o "NO":

SÍ / NO estoy de acuerdo con que sea reconocido (a) en los resultados/publicaciones de este estudio, y

SÍ / NO me gustaría leer los resultados finales o parciales donde yo podría ser reconocido antes que el documento sea publicado.

Entrevistador: He hablado del estudio con el participante o participantes mencionados anteriormente, en un idioma que pueda entender. Creo que ha entendido mi explicación y acepta participar en la entrevista.

Fecha: _____

Firma del entrevistador: _____

Nombre y contacto de la investigadora:

Taícia Helena Negrin Marques

Profesora Asociada- DOT. Y C.- FIA

Universidad Nacional Agraria La Molina

Correo electrónico: thnegrin@lamolina.edu.pe

Tel.: 614-7800 Anexo 527

La Molina, 31 de mayo de 2024

Señores Miembros del Comité de Ética para la Investigación científica de la UNALM,

Mediante la presente brindo las aclaraciones requeridas en la Carta Respuesta No 06-2024-CEI-UNALM, referente a la Carta UI/FIA/027.2024, donde se solicitó evaluar y otorgar el permiso de investigación, en función del cumplimiento de la normativa correspondiente a estudios con seres humanos como sujetos de estudio, como parte del proyecto de Investigación titulado: "CITY based interventions to stimulate active MOVEment for health" (Proyecto N° 101136358-CITY-MOVE, EU-HORIZON HLTH-2023-DISEASE-03-03).

1. Equipo interdisciplinario, objetivos y métodos

El Proyecto está dividido em 7 Grupos de Trabajo (GT), compuestos por investigadores con distintas especialidades, provenientes de 9 instituciones, donde: salud pública y enfermedades crónicas (Universiteit Antwerpen, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Makerere University, Zdravstveni Dom Ljubljana), urbanismo (City of Antwerpen), caminabilidad (Walk 21) economía, análisis de datos y procesos de co-creación (Erasmus Universiteit Rotterdam), psicología del deporte (Essex University), y planeamiento y medio ambiente (UNALM).

El objetivo final del proyecto es desarrollar un modelo de Análisis de Decisión Multicriterio (*Multi-Criteria Decision Analysis- MCDA Framework*) que apoye a los gobiernos locales en el desarrollo e instalación de intervenciones soportadas por el Plan de Acción Global de Actividad Física (GAPPA, por su acromio en inglés) lanzado por la Organización Mundial de la Salud en 2018, con fines a reducir las brechas de actividad física en las ciudades y por ende, el riesgo de desarrollo de enfermedades no transmisibles. Para tanto 13 estudios de caso ubicados en 6 ciudades de Latinoamérica, Europa y África serán analizados; 7 de ellos contienen intervenciones para la actividad física ya implementadas y serán fuente de información para el planteamiento de 6 laboratorios vivos donde el MCDA será validado entre 2025 y 2027. Indicadores de rutina serán los principales datos recolectados y analizados durante el proceso.

La UNALM juntamente con Essex University, lidera el Grupo de Trabajo 1 y deberá desarrollar un modelo de Teoría de Cambio a ser probado y validado durante el proyecto, además de proponer la metodología para recolección de data y análisis de contexto referente a los 13 casos de estudio. A la par de tales actividades, UNALM será la responsable por establecer las relaciones entre los actores locales de 2 casos de estudio y los otros GT de CITY-MOVE. Desde UNALM, además de mi persona, como coordinadora local, tendremos entre 2 y 4 estudiantes de maestría, los cuáles serán capacitados para la recolección de información, conducción de talleres y entrevistas, vinculando los casos locales a sus tesis en la Maestría en Ciencias Ambientales. El proyecto CITY-MOVE también dispone de un pequeño fondo que podrá ser utilizado para la contratación de investigadores locales capaces de realizar labores específicas a las cuáles el equipo UNALM no está habilitado. Tales labores podrán

incluir especialistas en salud pública y/o desde las ciencias sociales o psicología social para el auxilio en el levantamiento y análisis de datos específicos, principalmente por encuestas.

El estudio no realizará cualquier tipo de análisis clínicos o procederá cualquier método invasivo. Es posible que, en determinados grupos, se solicite autorización individual para la medición del peso, altura y presión arterial, la cuál será elaborada por profesional de salud contratado por el proyecto o por funcionarios del sector público actuantes en el distrito. Tales exámenes serán conducidos bajo previa autorización de la persona, si mayor de edad, o tutores legales, en caso de menores de 18 años. Se podrán solicitar fichas con el historial médico a determinados grupos de personas, las cuáles no están obligadas a compartir tal información. Si es que aceptan compartir tales informaciones, deberán firmar el Consentimiento Informado. Tampoco serán realizadas pruebas de rendimiento físico en niños, niñas o personas de cualquier otro rango etario.

2. Rol del Laboratorio de Planeamiento, Modelamiento y Ordenamiento Territorial

El Laboratorio de Planeamiento, Modelamiento y Ordenamiento Territorial será el espacio de reuniones de trabajo de los investigadores UNALM. Sus computadoras también serán utilizadas para el manejo de información y elaboración análisis de datos georreferenciados (Sistema de Información Geográfica- SIG) para los casos de Lima y en apoyo a la elaboración de las tesis de maestría.

3. Tiempo requerido para el permiso

Se requiere el permiso de ética a partir de la fecha de aprobación de la solicitud por el CEI, hasta el término del proyecto, al 31 de diciembre del 2027.

4. Consentimiento informado

Se procedió a mejorar la redacción del consentimiento informado a fines de garantizar su correcto entendimiento (ver versión v.2).

Par el caso de menores de edad, fue adicionado el siguiente texto:

“En caso de ser menor de dieciocho años, este “Formato de Consentimiento” deberá ser llenado y firmado por uno de los titulares de la patria potestad o tutores, según corresponda (Artículo 27, Ley 29733).”

5. Participación de niños y niñas

Los niños y niñas escolares considerados en el marco del proyecto CITY-MOVE son parte de un programa conducido por el proyecto Legado de los juegos Pan y Parapanamericanos del 2019, llevado a cabo en las instalaciones del complejo deportivo de Villa María del Triunfo (VMT). Los colegios aledaños a la sede del Legado de VMT que no cuentan con espacios adecuados para realizar sus clases de educación física u otras prácticas deportivas, pueden llenar una ficha de interés para que el Legado les permita utilizar sus instalaciones en días y horas predeterminados, donde se realizarán las actividades mencionadas. En CITY-MOVE consideramos que, si un niño o niña tiene alguna condición de salud que los inhabilita a realizar actividades físicas, el colegio deberá tener conocimiento previo y tomar las medidas necesarias para la seguridad del estudiante. El Proyecto CITY-MOVE no planea realizar ninguna actividad física extracurricular o test físico que no estén considerados en las actividades curriculares de los colegios participantes en el programa.

Ante cualquier tipo de acercamiento a los estudiantes, sea para entrevista, fotografía o video, los tutores o apoderados legales, a través de los colegios, serán contactados y deberán firmar el formato

de consentimiento informado previamente a las actividades realizadas por CITY-MOVE. Cabe al investigador de CITY-MOVE, con el apoyo de los funcionarios de los colegios, identificar aquellos estudiantes que podrán o no participar del estudio. Los tutores podrán ser contactados a fines de proveer informaciones sobre el historial de salud de los menores de edad. En este caso, los tutores también deberán firmar el formato de consentimiento.

Agradezco la atención brindada.

Atentamente,

Taícia Helena Negrin Marques (Prof. Dra.)
Profesora Asociada de la Facultad de Ingeniería Agrícola- UNALM
CE 001661657

HOJA DE INFORMACIÓN A PARTICIPANTES

Número del participante: _____

CITYMOVE: Intervenciones en entornos urbanos para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles

Se le invita a participar voluntariamente en un estudio de investigación sobre la promoción de la actividad física en el ámbito urbano. Antes de dar su consentimiento para participar en este estudio, es importante que lea atentamente este formulario. En este formulario de información y consentimiento se describen el objetivo, las pruebas, los beneficios, los riesgos y los daños relacionados con el estudio. También se describen sus derechos. No se pueden hacer promesas ni dar garantías sobre los resultados del estudio. Tiene derecho a hacer preguntas sobre los riesgos/daños posibles y/o conocidos del estudio.

Objetivo y descripción del estudio

Se trata de un estudio científico financiado por el programa Horizonte Europa 2020 de la Unión Europea, que se desarrollará entre 2024 y 2027. La University of Antwerp dirige la administración del proyecto para un consorcio de socios investigadores internacionales. La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) es la responsable por coordinar los trabajos realizados en el Perú. City Move tiene como objetivo acelerar y apoyar la acción en favor de la actividad física a nivel urbano en seis ciudades de tres continentes: Europa (Amberes, Liubliana y Rotterdam), África (Kampala) y América Latina (Bogotá y Lima), para aprender de ciudades en diferentes fases y en diversos contextos culturales y macroeconómicos. Le invitamos a participar en este estudio por sus experiencias personales y/o profesionales relacionadas con la participación en la actividad física en el Perú. Podrás participar en este estudio a través de entrevistas, talleres como parte de unos de los laboratorios vivos en Lima, o en un grupo focal.

Para obtener más información puedes consultar <https://citymove.info/home/>.

Autoridad facultada

La información recogida en este estudio será utilizada para que el investigador publique en artículos internacionales revisados por pares, añadiendo como afiliación la UNALM, que es por tanto la autoridad local nominadora de este estudio.

Duración del estudio

Se solicita su participación en el estudio durante aproximadamente 2 horas. La investigación, en su conjunto durará cuatro años (2024-2027); por lo tanto, es posible que el investigador vuelva a ponerse en contacto con usted para hacerle preguntas adicionales o asistir a observaciones/reuniones/sesiones de trabajo adicionales al estudio.

Participación voluntaria

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria y tiene derecho a negarse a participar. En cualquier momento, también puedes interrumpir su participación. La decisión de interrumpir su participación no le causará ningún perjuicio ni pérdida de beneficios.

El investigador puede poner fin a su participación en cualquier momento, incluso sin obtener su aprobación explícita, por uno de los siguientes motivos:

- usted no tiene en cuenta las instrucciones para participar en este estudio;
- se pone de manifiesto que usted no cumple los requisitos necesarios para participar en el estudio;

- la autoridad facultada para proceder a los nombramientos interrumpe el estudio por otros motivos actualmente desconocidos.

Cuando acepte participar en este estudio, se le entregará esta hoja informativa para su custodia y se le pedirá que firme el FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO adjunto. En caso de ser menor de dieciocho años, el Formato de Consentimiento deberá ser llenado y firmado por uno de los titulares de la patria potestad o tutores, según corresponda (Artículo 27, Ley 29733).

Riesgos y daños

El estudio analizará sus sentimientos y experiencias en relación con el acceso al espacio público y la actividad física. Esto puede suscitar algunas emociones en relación con este periodo de tiempo. Si es así, tenga en cuenta que es libre de no responder a las preguntas que se le hagan, de tomarse un descanso o de interrumpir su participación.

Beneficios

No podemos garantizar que, si da su consentimiento para participar en este estudio, haya un beneficio directo para usted. Si consiente en participar en este estudio, podría resultar útil para que los responsables políticos elaboren mejores políticas en materia de salud pública. Los resultados y la información obtenidos de este estudio podrían contribuir a mejorar el conocimiento de las prácticas existentes para llegar a todos los grupos de la sociedad y compartir información relevante para toda la población.

Tratamiento de datos personales

Durante la sesión del estudio, le pediremos que nos comunique información personal y posiblemente su historial de salud. Sus datos personales se almacenarán de forma segura y sólo el equipo de investigación tendrá acceso a ellos. Su identidad y su participación en este estudio se tratarán con la más estricta confidencialidad. No se le mencionará por su nombre u otro dato identificable en los archivos, resultados y publicaciones relativos a este estudio.

Al participar en este estudio, nuestros investigadores podrán reconocerle durante la recogida de datos y/o en los datos que recopilamos. Todos los datos personales recolectados serán tratados de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y seguirán las bases indicadas en el Reglamento de Ética de la Investigación Científica y de Funcionamiento del Comité de Ética de la Universidad Nacional Agraria La Molina (TR. N° 0358-2020-CU-UNALM).

Usted siempre tiene derecho a revisar gratuitamente sus datos personales y a que se corrijan gratuitamente los datos personales incorrectos y/o incompletos. También puede pedirnos que destruyamos sus datos personales si ya no desea participar en este estudio. Tiene derecho a negarse a participar o interrumpir su participación en cualquier momento. No tiene que explicarlo y no supondrá ninguna desventaja ni pérdida de beneficios. Los datos ya recogidos pueden suprimirse a petición suya si ello no pone en peligro la finalidad de la investigación.

Su participación podrá ser grabada, pero, tras la transcripción de la grabación, ésta se borrará. Los datos de la transcripción se harán anónimos y, en este caso, ya no será posible reconocerte a ti en el documento generado.

Los investigadores de este estudio tienen derecho a compartir bases de datos anónimas (en las que los participantes no son reconocibles para nadie), con colegas (inter)nacionales en el contexto de (esta y/o posteriores) investigaciones científicas. Estos archivos de datos no son accesibles a otras partes, incluido usted mismo o empresas/organizaciones que no pertenezcan a instituciones de investigación científica.

Si cree que sus datos personales no están siendo tratados legalmente y de acuerdo con los requisitos legales, le recomendamos que, en caso de reclamación, se ponga primero en contacto con nuestro responsable de protección de datos. A menudo, cualquier problema o malentendido puede resolverse fácilmente de esta manera.

Para más información sobre sus derechos y cualquier otro asunto relacionado con el tratamiento de sus datos personales en la Universidad Nacional Agraria La Molina, puede ponerse en contacto con la investigadora principal del proyecto, Dra. Taícia Helena Negrin Marques (thnegrin@lamolina.edu.pe).

Contacto en caso de preguntas relacionadas con el estudio

Si cree haber sufrido daños relacionados con el estudio o si tiene preguntas sobre el estudio o sus derechos como participante, ahora o durante su participación, puede ponerse en contacto con Taícia Helena Negrin Marques (thnegrin@lamolina.edu.pe).

Gracias de antemano por haber dedicado su tiempo a leer esta hoja informativa.

Nombre y contacto de la investigadora:

Taícia Helena Negrin Marques
Profesora Asociada- DOT. Y C.- FIA
Universidad Nacional Agraria La Molina
Correo electrónico: thnegrin@lamolina.edu.pe
Tel.: 614-7800 Anexo 527

Formato de consentimiento UNALM- CITY MOVE

Con **City-Move**, pretendemos aplicar el Plan de Acción Global sobre Actividad Física (GAPPA) de la Organización Mundial de la Salud en seis ciudades de tres continentes, adaptado al contexto local.

Gracias por participar en este estudio. Antes de firmar este formulario, hemos resumido brevemente los puntos clave que debe tener en cuenta. Uds también recibirá una hoja informativa con más detalles sobre el estudio (HOJA DE INFORMACIÓN A PARTICIPANTES). En caso de ser menor de dieciocho años, este “Formato de Consentimiento” deberá ser llenado y firmado por uno de los titulares de la patria potestad o tutores, según corresponda (Artículo 27, Ley 29733).

Durante la sesión del estudio, le pediremos que nos comunique información personal y posiblemente su historial de salud. Sus datos personales se almacenarán de forma segura y sólo el equipo de investigación tendrá acceso a ellos. Su identidad y su participación en este estudio se tratarán con la más estricta confidencialidad. No se le mencionará por su nombre u otro dato identificable en los archivos, resultados y publicaciones relativos a este estudio.

Al participar en este estudio, nuestros investigadores podrán reconocerle durante la recogida de datos y/o en los datos que recopilamos. Todos los datos personales recolectados serán tratados de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y seguirán las bases indicadas en el Reglamento de Ética de la Investigación Científica y de Funcionamiento del Comité de Ética de la Universidad Nacional Agraria La Molina (TR. N° 0358-2020-CU-UNALM).

Usted siempre tiene derecho a revisar gratuitamente sus datos personales y a que se corrijan gratuitamente los datos personales incorrectos y/o incompletos. También puede pedirnos que destruyamos sus datos personales si ya no desea participar en este estudio. Tiene derecho a negarse a participar o interrumpir su participación en cualquier momento. No tiene que explicarlo y no supondrá ninguna desventaja ni pérdida de beneficios. Los datos ya recogidos pueden suprimirse a petición suya si ello no pone en peligro la finalidad de la investigación.

Su participación podrá ser grabada, pero, tras la transcripción de la grabación, ésta se borrará. Los datos de la transcripción se harán anónimos y, en este caso, ya no será posible reconocerte a ti en el documento generado.

Los investigadores de este estudio tienen derecho a compartir bases de datos anónimas (en las que los participantes no son reconocibles para nadie), con colegas (inter)nacionales en el contexto de (esta y/o posteriores) investigaciones científicas. Estos archivos de datos no son accesibles a otras partes, incluido usted mismo o empresas/organizaciones que no pertenezcan a instituciones de investigación científica.

Si cree que una de las personas mencionadas no está tratando sus datos personales legalmente y de conformidad con los requisitos legales, le recomendamos, en caso de reclamación, ponerse primero en contacto con nuestro responsable de protección de datos. A menudo, cualquier problema o malentendido puede resolverse rápida y fácilmente de este modo.

He leído y comprendido la información contenida en el documento informativo y (marque lo que proceda):

O Acepto voluntariamente participar,

O No deseo participar en este estudio (no se requiere nombre ni firma).

Nombres y apellidos del participante o tutor (en caso el participante del estudio sea menor de dieciocho años):

FECHA: _____

FIRMA: _____

Por favor, marque lo que proceda, según "Sí" o "NO" en las afirmaciones a continuación.

En caso sea el tutor de una persona menor de dieciocho años, considerar las respuestas con relación a la participación de la persona que representas (el menor de dieciocho años):

SÍ / NO estoy de acuerdo con que me saquen fotos

SÍ / NO estoy de acuerdo con que me graben en audios

SÍ / NO estoy de acuerdo con que me graben en videos

SÍ / NO estoy de acuerdo con que se conserven fotos, audios o grabaciones de video, según indicado anteriormente,

SÍ / NO estoy de acuerdo con que se publiquen fotos, audios o grabaciones de video, según indicado anteriormente,

SÍ / NO estoy de acuerdo con que compartan fotos, audios o grabaciones de video, según indicado anteriormente.

MENCIÓN EN PUBLICACIONES:

Por favor, marque lo que proceda, según "Sí" o "NO":

SÍ / NO estoy de acuerdo con que sea reconocido (a) en los resultados/publicaciones de este estudio, y

SÍ / NO me gustaría leer los resultados finales o parciales donde yo podría ser reconocido antes que el documento sea publicado.

Entrevistador: He hablado del estudio con el participante o participantes mencionados anteriormente, en un idioma que pueda entender. Creo que ha entendido mi explicación y acepta participar en la entrevista.

Fecha: _____

Firma del entrevistador: _____

Nombre y contacto de la investigadora:

Taícia Helena Negrin Marques

Profesora Asociada- DOT. Y C.- FIA

Universidad Nacional Agraria La Molina

Correo electrónico: thnegrin@lamolina.edu.pe

Tel.: 614-7800 Anexo 527

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
DEP. ACADÉMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

Lima, 20 de junio de 2024

Señores Miembros del Comité de Ética para la Investigación científica de la UNALM,

Mediante la presente brindo las aclaraciones requeridas en la Carta Respuesta No 012-2024-CEI UNALM, referente a la Carta UI/FIA/027.2024 y su aclaratoria con fecha del 31 de mayo de 2024, donde se solicitó evaluar y otorgar el permiso de investigación, en función del cumplimiento de la normativa correspondiente a estudios con seres humanos como sujetos de estudio, como parte del proyecto de Investigación titulado: "CITY based interventions to stimulate active MOVEment for health" (Proyecto N° 101136358-CITY-MOVE, EU HORIZON HLTH-2023-DISEASE-03-03).

1. Donde se encontrará el repositorio final de la data colectada.

La data final recolectada sera compartida a traves de la plataforma Zenodo, entre los socios del consorcio que conforman el proyecto City-Move. Los resultados y documentos marco serán cargados al portal de la Unión Europea. Documentos síntesis y publicaciones científicas estarán disponibles en las plataformas científicas que correspondan, además de estar enlazados a la pagina del proyecto (www.citymove.info).

Los datos compartidos estarán protegidos bajo los términos establecidos en convenios marcos y específicos, firmados entre las instituciones participantes y la UNALM, o consentimiento informado, firmado por personas naturales o representantes legales, en caso de menores de 18 años y la investigadora principal, mi persona.

2. Declarar quien asume la responsabilidad en caso la data recogida fuere filtrada.

Las informaciones recolectadas, antes de pasar por el proceso de anonimización, serán almacenadas en un disco rígido encargado a la investigadora principal, mi persona, a fines de evitar su filtración. Un vez la data sea anónima, será compartida a través de las plataformas mencionadas en el punto 1., para uso exclusivo de los investigadores de City-Move a fines de generar los documentos productos de la investigación.

Sin otro particular me despido, agradeciendo la atención y apoyo brindados.

Saludos cordiales,

Taícia Helena Negrin Marques (Prof. Dra.)
Profesora Asociada de la Facultad de Ingeniería Agrícola- UNALM
CE 001661657